

“BOZOR” ROMANIDA DAVR MUAMMOSI**Ubaydullayeva Jamila Xurramovna**

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o‘qituvchisi,

Ko‘charova Dildora Karim qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Boshlang‘ich ta‘lim va sport

tarbiyaviy ishi yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xurshid Do‘stmuhammadning “Bozor” romanidagi makon va zamon muammolari tahlil qilindi. Asar qahramonlarining ruhiy ma‘naviy qiyofalari romandan parchalar orqali izohlandi.

Kalit so‘zlar: davr, muammo, makon, manaviy qiyofa, bozor iqtisodi, manaviy bo‘shliq.

Har bir davrning o‘z muammolari va o‘z qahramonlari bo‘ladi. Badiiy adabiyotning maqsad va vazifasi ham ana shu davr mahsuli bo‘lgan inson va uning o‘ziga xosligini ko‘rsatishdir. E’tirof etish kerakki, Istiqlolning dastlabki yillari o‘tish davridanoq bugungi kunning yukini yelkasida ko‘tara oladigan, hayotda namuna bo‘la oladigan obrazlar qachon yaratiladi, degan fikrlar mavjud. Boshqa janrlarda bo‘lgani singari so‘nggi yillar adabiy jarayonidan romanchiligimizda ham davr muammolarini badiiy talqin qilishda hozirjavoblik, davrga hamnafaslik kabi xususiyatlar o‘z taraqqiyoti iziga tushmoqda. Bugungi kunda xalqimizning turmush tarzi, ular ongida bo‘layotgan o‘zgarishlar, “bozor iqtisodiga o‘tish” davrida yuzaga kelgan turmush targ‘ibotlarining zamondoshlarimiz ijtimoiy va ma‘naviy hayotiga kirib borishi hamda bu jarayondagi murakkabliklar va ularga

moslashish kabi masalalarning Shukur Xolmirzayevning “Dinozavr”, Xurshid Do‘stmuhammadning “Bozor”, Ulug‘bek Hamdamiing “Muvozanat”, “Isyon va itoat” romanlarida haqqoniylik va hayotiylik mezonlarida tasvirlanishi mustaqillik davri adabiyotini ziynatlovchi yutuqlardandir.

Xurshid Do‘stmuhammadning “Bozor” romani kitobxonni jiddiy o‘y - mulohazalarga, falsafiy mushohadalarga undovchi, uni yangi badiiy tafakkur mevalari bilan boyitadigan asardir. Romanda ayni shu kunning odamlari, xususan yoshlari faoliyat ko‘rsatadi. Asardagi obrazlar hayoti va faoliyati, ongi va dunyoqarashini ifodalovchi botiniy va ramziy hamda polifonik tasvir orqali bugungi yoshlar ma‘naviyatning turli qirralari yoritib berilgan. Yozuvchining mahorati shundaki, o‘z maqsadini o‘quvchiga yetkazishda, xususan bugungi jamiyatning ma‘naviy hayotini ko‘rsatishda asosiy vosita sifatida bozorni tanlaydi. Muallif romanga “or”, “ozor” so‘zlarini shunchalik epigraf qilib olgani yo‘q. Bu so‘zlarga romanning asosiy pafosi singdirilgan. Bozor, yozuvchining so‘zi bilan aytganda, “Manman degan insonni, komilni ham bozorga soladi... Shu tariqa ne kuylarga solib, sinovdan o‘tkazadi”. Asar qahramoni Fozilbekning bozor haqidagi fikrlari yozuvchi konsepsiyasini yanada to‘ldiradi:

“Odamlarning ich-ichini ag‘darib, ko‘z-ko‘z qiladigan xona. Odamlarning o‘zgarishlarini posangiga solib ko‘rsatadigan toshoyna, alomat xona”. Asar qahramonining bu gaplari xalqning “Onang bozor, otang bozor”, “Uydagi gap bozorga to‘g‘ri kelmaydi” degan maqollari mazmunini ham o‘z ichiga singdirgan. Fozilbek yetti avlodi tijoratchi o‘tgan bozorboshining farzandi. U bozorda ulg‘ayib suyagi qotgan inson. Biroq, jamiyatdagi mavjud ma‘naviy iqlim va “yangi o‘zbeklar”ning bozordagi turfa xil munosabatlari uni dunyoni tushunishga undaydi. Natijada u o‘z faoliyatining jamiyat bilan bog‘liq nuqtalarini anglab oladi. Yozuvchining mahorati shundaki, u bozor bilan yonma-yon qiroatxona va shu qiroatxonada ishlaydigan Qadriya obrazini tasvirga olib kiradi. Ana shu orqali Fozilbek xarakterida yuzaga kelgan ma‘rifat va ma‘naviyat uchun fidoyilik hamda bozor odamida ham barcha havas qilgudek eng yuksak insoniy tuyg‘ularning

paydo bo'lishi hayotiy tasvirlangan. Darhaqiqat, bugungi kunda ba'zi yurtdoshlarimizning fikri-xayoli tirikchilik bilan band bo'lib, o'z foydalarini o'ylab, o'zlarini tijoratga, savdo-sotiqqa urayotgan bir paytda bozordagi oldi – sotdi munosabatlarini ko'rib, shu muhitda voyaga yetgan Fozilbek ma'naviyat va ma'rifatni qalbdan his etuvchi, hayotimizdagi og'riqli nuqtalardan iztirobga tushuvchi, faqat ziyoga intilib yashovchi zamondoshlarimiz, shukrki, ko'plab topiladi.

Eng muhimi hayotni va uning barcha jabhasini jamiyatning ma'naviy go'zalligi bezaydi, degan umummilliy va umumbashariy g'oya burtib turadi. Bu xildagi asarlar kitobxonga badiiy zavq beribgina qolmay, mamlakatimiz milliy istiqlol g'oyasi va mafkurasining takomillashuviga ham xizmat qiladi. Inson hayotini turli-tuman narsalarga o'xshatadilar, qiyos qiladilar va har xil ta'riflaydilar. Ba'zilar uni oqar daryo deb atasalar, boshqalar cheksiz ummonga o'xshatadilar. Yana bir guruh donolar hayotini juda murakkab kitobga qiyos qiladilar.

Yozuvchi Xurshid Do'stmuhammad esa inson hayotini yuqorida ta'kidlaganimizdek bepoyon bozor sifatida ta'riflaydi. Uning xuddi shu falsafa asosiga qurilgan va yosh tadqiqotchi J.Yo'ldoshbekov "Roman va zamon" nomli maqolasida to'g'ri ta'kidlaganidek, haddan tashqari chuqur ma'noli ramzlarga, shartli manzaralar-u ishoralarga, hatto tushunilishi qiyin timsollarga boyligi bilan ko'pchilikni dovdiratib qo'ydi. Romanda bozor timsoli inson hayotining ramzi sifatida namoyon bo'ladi. Asarda bu ramz asosiy timsolga aylantirilishining sababi shundaki, yozuvchi o'zining bosh qahramoni Fozilbek kabi "bozorning har qarichida million falsafa ko'radi". Demak, yozuvchi bozor timsoli vositasida inson hayotining o'ziga xos falsafasini yaratishga, uning mohiyati-yu ma'nosini ochib berishga, turmushdagi ofatlarning sabablarini aniqlashga intiladi. Shu bilan birga romanda tom ma'nodagi bozorning shakli- shamoyili ham yo'q emas. Faqat shakli-shamoyili emas, balki romanda bozorning keng ko'lamli manzaralari, shovqin-suronlari, Eski Juvadagi kabi yonida kutubxonasi, qaynoq savdo-sotiq lavhalari,

hatto hal qilinishi qiyin bo‘lgan murakkab muammolariga ishoralar ham mavjud. Chunonchi, asarni o‘qiy boshlashimiz bilan olomonning baqiriq-chaqiriqlariga to‘liq bozorning quyidagi hayajonli manzarasiga duch kelamiz:

” – Qani, kep qoling, asalidan, op qoling!

– Asal bo‘lsa, sotarmiding, anoyi?

– Beshik bormi, beshik?

– Sumagi qoldi, opoqi, sumagi!..

– Teri bormi, teri?

– To‘yga qalampir ola keting!

– Qo‘y terisi kerak, teri!

– Qopqon op keta qol, tozi!

– Sho‘rtang qurt keragidi?

– Jevachka olsang-chi, oposi!..

Bozor-da, har kim keragini so‘raydi, har kim topganini sotadi, eplaganini oladi”.

Mana shunday hammamizga tanish realistik manzaralar bilan bir qatorda muallif bozorning dolzarb muammolarini, hatto dahshatli ziddiyatlarini ham qalamga oladi. Xususan, asarda hozirgi bozorning dolzarb muammolaridan biri sifatida unga rahbarlik masalasi ko‘tariladi. Bozorboshi Qosimbekning yotib qolishi bilan bog‘liq holda bozorni boshqarish oson emasligi, unga rahbarlik qilish uchun ham chinakam iste‘dodli tadbirkorlar zarurligi to‘g‘risidagi qarash ilgari suriladi. Yozuvchi talqiniga ko‘ra bozorga rahbarlikning qiyinligi undagi dahshatli illatlar bilan belgilanadi.

Unday illatlardan biri sifatida asarda sotuvchi-yu xaridorlarning turli-tuman amaldorlar, tashkilotlar va shubhali “soliqchi”lar tomonidan talanishi manzarasi chiziladi. Manzaraning ta’sirchan chiqishiga yozuvchi romanga o‘zining “Jajman” hikoyasi mazmunini ustalik bilan singdirish, ya’ni “tog‘ni yutvorsayam to‘ymaydigan” nojins mahluq timsolini yaratish orqali erishadi. Muallif falsafasidan ayon bo‘lishicha, bunday nojins jondorlardan qutilmoq uchun “bozorga asl odamlar kerak”. Shu tariqa yozuvchi o‘zining maqsadlaridan biri

hozirgi zamon bozorida harakat qiladigan inson qiyofasini chizish ekanligini ayon etadi va asari markaziga Fozilbekdek qahramon timsolini qo'yadi. Uning qiyofasini chizishda muallif realistik tasvir yo'llaridan ancha chekinib, romantik bo'yoqlarga keng o'rin beradi. To'g'ri, Fozilbek hozirgi bozorchilarga xos xususiyatlardan butunlay mahrum emas. Jumladan, o'sha odamlar kabi "Fozilbek bozordan beri kelmaydi, olomon oqimiga qo'shildi deguncha joni orom oladi. Demak, u ham oladi! U o'zining hamma qatori oluvchi ekanidan tonmaydi, faqat miyig'ida kulib, aybdor odamdek o'ng'aysizlanib, "har kim didi-farosatiga yarasha oladi" deb falsafa so'qiydi".

Ko'pchilik bozorchilarga xos tomonlari bo'lsa-da, Fozilbek ulardan keskin farqlanib turuvchi fazilatlarga, favqulodda belgilarga ega. Xuddi shu fazilatlari Fozilbekni ko'proq yozuvchi xayolidagi, idealidagi Qahramon sifatida tasavvur qilishga yo'l ochadi. Muallif hozirgi bozorlarimizda har qadamda uchraydigan odam qiyofasini chizishdan ko'ra o'z xayollarida, orzularida, yuksak mukammallik to'g'risidagi tasavvurlarida yaratilgan haqiqiy tadbirkor inson siyosini gavidalantirishga harakat qilgan. Fozilbek aksariyat bozorchilardan o'ta halolligi, fidoyiligi, qalbi beg'ubor tuyg'ularga to'liqligi va kitobga bo'lgan cheksiz muhabbati bilan ajralib turadi. Yozuvchi hozirgi bozorda bunday kishilarning topilishi qiyinligini yaxshi tushunadi va ularning kelajakda hayotimizda tip darajasiga ko'tarilishiga ishonch bildiradi. Bu ishonchini muallif rastalar orasida tentirab yuruvchi kampirning bozorga o'g'il tug'ib berishi haqidagi so'zlari orqali ta'kidlagandek tuyuladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бадий-эстетик тафаккур ривожі ва ўзбек романчилиги. – Тошкент, 2002. Б. 59-60 Б.
2. Норматов У. Умидбахш тамойиллар. – Т.: Маънавият, 2000;
3. Пардаева З. Бадий-эстетик тафаккур ривожі ва ўзбек романчилиги. –

Тошкент, 2002. Б. 59-60 Б.

4. Do‘stmuhammad X. Vozor roman – :T Sharq, 2000,192 b.

5. Йўлдошбеков Ж. //Роман ва замон. («ЎзАС», 2000 йил 20 октабр)

6. Дониёрова Ш. // ”Бозор”романи ҳақида яна бир гап. // Шарқ юлдузи журнали, 2001, 4сон;